

IKNI SAQLASHDA, SOG'LOM AVLODNI SHAKLLANTIRISHDA OLIB

Ochildiyeva Maftuna Baxtiyor qizi¹

Abdumuratova Zarina Shokir qizi²

Z.Z.Aminov³

Ilmiy raxbar: PhD dotsent

¹⁻²⁻³Samarqand davlat tibbiyot universiteti

“Jamoat salomatligi va sog'liqni
saqlash menejmenti” kafedrası

Magistratura rezidenti:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595895>

Mavzuning dolzarbligi: Hozirgi kunda reproduktiv salomatlik va homiladorlik bu butun dunyo hamjamiyati oldida turgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ko'rsatmalari bo'yicha, ayni kunlarda taxminan 10-15 % tug'ruq jarayoni kesarcha kesish amaliyoti bilan tugaydi. Tug'ruqlar oralig'ining 2-3 yildan kam bo'lishi, istalmagan homiladorliklarning ko'payishi uning natijasida abortlar sonining ko'payishi, ayollarda anemiya xolatlarining oshishiga sabab bo'lmoqda. Haddan tashqari ortiqcha vazn reproduktiv yoshdagi ayollarning 30-60 % tashkil etadi. Shuningdek, 2025-yilga kelib dunyo ayollarining 50 foizi semizlik holati kelib chiqishi mumkin. Ortiqcha vazn tana massasi indeksi (TMI) hisoblash yo'li bilan aniqlanadi, bu odatda 18,50—24,99 kg/m² bo'lishi kerak. Ayollarda ortiqcha vazn 25—29,9 kg/m² bo'lganda, reproduktiv tizim kasalliklarining rivojlanish xavfi oshishi mumkin. Homilador ayollarning 78% anemiya borligi aniqlangan.

Tadqiqot maqsadi: Reproductiv salomatlik va homiladorlik tushunchalari va ularning o'zaro bog'liqligini chop etilgan maqolalar orqali tahlil qilish va Respublikamizda ayollar reproduktiv salomatligiga qanchalik etibor berilayotganligi haqida natijalarni baholash.

Materiallar va usullar:

Tasodifiy tanlov usuli yordamida 2014-2020 yillar oralog'idagi 9 ta maqola tanlandi. Har bir maqola sinchiklab o'rganildi. Reproductiv salomatlik va homiladorlik o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish uchun prospektiv tadqiqot usulida o'tkazilgan maqolalar umumlashtirildi va reproduktiv salomatlikning homiladorlik bilan bog'liqligi o'rganildi.

Natijalar: Natijada, keyingi 5 yil mobaynida rivojlanishida kamchiligi bo'lgan bolalar tug'ilishi 1,3 barobarga kamaydi. 6 -15 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasida o'tkir respirator virus infeksiyalari bilan kasallanish - 9,7 % ga, pnevmoniya bilan - 49,1 %, bronxit bilan - 32,8%, anemiya bilan kasallanish -2,7

% ga pasaydi. 2009 -2013 yillarda respublikada homilador va tugʻadigan xotinlarga tibbiy yordam koʻrsatuvchi 227 ta muassasa zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlandi, Andijon, Navoiy, Samarqand, Surxondaryo, Sirdaryo, Toshkent, Fargʻona va Xorazm viloyatlarida zamonaviy perinatal markazlari tashkil etildi, qishloq joylardagi 1,5 mln dan ortiq homilador ayollar davlat byudjeti mablagʻlari hisobidan polivitamin komplekslari bilan taʼminlandi. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF-60-son Farmoni bilan reproduktiv yoshdagi va homilador ayollar, bolalar uchun yuqori texnologik tibbiy yordam koʻrsatish tizimini takomillashtirish, perinatal markazlarni zarur tibbiy texnika va buyumlar bilan jihozlash, ularni malakali kadrlar bilan taʼminlash vazifasi belgilandi. Soʻnggi besh yil davomida amalga oshirilayotgan ijtimoiy siyosat onalik va bolalikni tizimli ravishda muhofaza qilish imkonini yaratdi, natijada onalar va goʻdaklar oʻlimining kamayishiga erishildi.

Xulosa: Olib borilgan izlanishlar shuni koʻrsatdiki ayollar bepushtlikdan davolanish, reproduktiv salomatligini homilador boʻlguniga qadar, homiladorlik davrida, tugʻish va tugʻishdan keyingi davrda davolashning zamonaviy uslublaridan foydalangan holda saqlash hamda davlat tomonidan ijtimoiy jihatdan qoʻllab-quvvatlanish huquqiga ega. Homiladorlik davridagi tibbiy aralashuv er va xotinning yozma roziligi bilan, er boʻlmagan taqdirda ayolning oʻz roziligi yoki ota-onasining roziligi yoxud u voyaga yetmagan yoki muomalaga layoqatsiz boʻlgan taqdirda boshqa qonuniy vakillarining roziligi bilan amalga oshiriladi. Fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash sohasida yuzaga keladigan nizolar qonunchilikda belgilangan tartibda hal etiladi. Shuningdek fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash boʻyicha profilaktika choratadbirlari, kontrasepsiyadan foydalanish, homiladorlikni sunʼiy ravishda toʻxtatish masalalari qayd etilgan. Qonunning 15-moddasi yordamchi reproduktiv texnologiyalardan foydalanish masalalariga bagʻishlangan. Unda aytilishicha, ular urugʻlantirishning ayrim yoki barcha bosqichlari ayolning organizmidan tashqarida amalga oshiriladigan homiladorlikka erishishga qaratilgan tibbiy texnologiyalar, davolash usullari va muolajalaridan iboratdir. Ushbu texnologiyalardan foydalanish tartibi Sogʻliqni saqlash vazirligi tomonidan belgilanadi. Qayd etib oʻtilsinki, «Sogʻlom ona – sogʻlom bola» onalar va bolalar sogʻligʻini muhofaza qilish Milliy modelini, «Sogʻlom bola yili» davlat dasturini amalga oshirish doirasida respublikada aholining reproduktiv salomatligini yanada mustahkamlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish

sohasida tibbiy yordam ko'rsatayotgan tibbiyot muassasalarining moddiy-texnika bazasi va kadrlar salohiyatini kuchaytirishga, zamonaviy tashxis usullarini joriy etish, ayollar, bolalar va o'smirlar kasalliklarining oldini olish va davolashga yo'naltirilgan keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilayapti.

Tavfsiyalar: Homilador ayol to ko'zi yorigunga qadar to'rt marta ultratovush tekshiruvdan o'tishlari kerak bo'ladi. Birinchisi, homiladorlikning 10, 12 yoki 14 haftasigacha bo'lgan davrda (birinchi uch oylik) o'tiladi va bu birlamchi skrining deyiladi. Bu davrda onada qandaydir patologik o'zgarishlar bo'lsa, darrov aniq bo'ladi. Ikkilamchi, asosiy skrining homilaning 16-20 haftaligida bo'lib o'tadi. Bunda nafaqat ultratovush, balki biokimyoviy skrining ham o'tkaziladi. Agar bolaning rivojlanishida qandaydir nuqsonlar bo'lsa, bunda aniq ko'rinadi. Uchinchi davr 26-28 haftalikda va nihoyat to'rtinchisi bola tug'ilishida to'rt hafta qolganda o'tkaziladi. Bu to'rtta davrda o'tkaziladigan tekshiruvlar Sog'liqni saqlash vazirligi va Akusher-genikologlar assotsiatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan standartlarga mos.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Axoli va reproduktiv salomatlik" o'quv qo'llanma. Aziza Irmatova. Toshkent 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2014 y., 32-son, 397-modda
3. Андрюшина Е.В, Каткова И.П, Катков В.И, Репродуктивное здоровье населения -основа демографической политики. Народонаселение 2003. №4 16 -34 с.
4. Abduraxmanov Q.X va boshqalar, Demografiya darslik. -T: "Fan va texnologiya" 2014. 368-b.
5. Arziqulov R.U. Sog'lom turmush tarzi asoslari.
6. "Akusherlik" darslik Djabborova Y.Q, Ayupova F.M.
7. Артюхов И.П., Капитонов В.Ф., Шурова О.А., Павлов А.В. Планирование дето-рождения, темпов формирования семьи и репродуктивное здоровье беременных. Социальные аспекты здоровья населения, 2017, 6 (58), 7-15. doi: 10.21045/2071-5021-2017-58-6-7
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni